

О.М. Ігнатуша

доктор історичних наук, професор
Запорізький національний університет

ПАВЛО МАЗЮКЕВИЧ ЯК БУДІВНИЧИЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ

Серед натхнених і невтомних борців за волю України та її церкви, не-виправдано забутих потомків, є Павло Мазюкевич.

Його прізвище епізодично згадується в щоденниках, спогадах учасників української національної революції та в документальних виданнях, присвячених боротьбі українського народу за національне церковне визволення, хоча сучасні біографічні довідники та енциклопедії ще замовчують це ім'я.

Спробуємо узагальнити наявні відомості й подати цілісний образ цієї особи, спираючись на свідчення літератури та джерел, які вводимо до наукового обігу.

Олена Новікова у статті, вміщеній у газеті “Дзеркало тижня”, присвяченій відомій українській художниці Дінорі Мазюкевич, подає цікаві відомості про її батька – потомственого почесного громадянина Києва Павла Олексійовича Мазюкевича, який “пропав безвісти у страшні роки боротьби різних сил за владу в Україні” [1]. Вона характеризує його як правника, поета, громадського діяча. Повідомляє про те, що він закінчив університет св. Володимира. На початку ХХ ст. в умовах царського самодержавства він писав українською мовою талановиті твори, сповнені любові до українського народу. Їх друкували в часописах (часто під псевдонімом Павич) “Рідний край”, “Літературно-науковий вісник” (1908), “Рада”, “Промінь” (1919).

Посилаючись на свідчення, які зібрав краєзнавець і колекціонер Ю. Пядек, О. Новікова повідомляє, що у роки Центральної Ради П. Мазюкевич вів активну публіцистичну діяльність, входив у коло української інтелектуальної еліти, дружив із художником Василем Кричевським. Саме В. Кричевський, на прохання П. Мазюкевича, оформив в українському народному стилі фасад будинку, який той побудував у глибині своєї садиби.

Історіографія автокефального руху звертає увагу на активну участь П. Мазюкевича в організаційних структурах, які були створені прихильниками ідеї української автокефалії після Лютневої демократичної революції у боротьбі за соборне проголошення церковної самостійності України. Зокрема він був членом Виконавчого комітету у справі скликання Всеукраїнського Православного Церковного Собору, реорганізованого 23 листопада 1917 р. в Тимчасову Всеукраїнську Православну Церковну Раду (ВПЦР) [2, 33-34].

Про діяльність П. Мазюкевича пише В. Ульяновський у монографіях з історії церкви доби Центральної Ради та гетьманату П. Скоропадського. У згаданих ним епізодах П. Мазюкевич постає одним із найактивніших поборників української автокефалії. Будучи головою Комітету відродження Української Православної Церкви, 8 травня 1918 р. він подав гетьманові П. Скоропадському записку про необхідність автокефалії церкви в Україні. Ці події відбувалися напередодні запланованого на 10 (23) травня 1918 р. відкриття другої сесії Всеукраїнського Церковного Собору. У записці зверталася увага на значний спротив “чужонаціональної вищої ієрархії” [3, 125-126]. Пропонувалося державною ініціативою організувати “двірське, військове та морське духовенство, до ієрархічного осередку котрого зможуть прилучитися і українські церковно-національні інституції, й окремі парафії та братства”.

Разом із тим П. Мазюкевича можна було б назвати майстром іронії. У газеті “Нова Рада” від 16–19 грудня 1917 р. він друкує замітку “Пользуясь случаем”. У ній іронічно коментує спроби російських церковних кіл в Україні на чолі з митрополитом Володимиром добитися від уряду УНР визнання своєї “канонічної” влади [4, 145-146].

Автори навчального посібника “Православ’я: український вимір” привертають увагу до рішучого й радикального підходу, який 1917 р. демонстрував П. Мазюкевич у вирішенні дилеми “автономія чи автокефалія” [5, 171].

Чіткими штрихами автори посібника характеризують П. Мазюкевича як одного з 279 учасників Всеукраїнського Церковного Собору, члена секції з питань українізації церковного життя. Відкликаючись на кричущу проблему українізації церкви, П. Мазюкевич виступив на секції з промовою, в якій різко розкритикував деформації церковного ладу в Україні під впливом Російської держави. Він окреслив вимоги відновлення усієї повноти української самобутності [5, 176].

В. Чернишов у антиавтокефалістській публікації підкреслює членство П. Мазюкевича в Кирило-Мефодіївському братстві, яке виникло після невдалої для прихильників української автокефалії першої сесії Собору [6].

Сергій Шумило наводить свідчення про діяльність П. Мазюкевича у складі Міністерства ісповідань Гетьманського Уряду, характеризуючи його як представника “української партії”. Зокрема він пише, що П. Мазюкевич, відгукуючись на богословський рух ім’яславців, пропонував ретельно його вивчити як особливий прояв української духовності, поширивши його позитивний досвід в усій Українській Церкві [7].

Тож діяльність П. Мазюкевича була помітною впродовж національної революції. Він брав участь у національному церковному будівництві не епізодично й випадково, а постійно, цілеспрямовано та послідовно.

У цьому переконують і його друковані праці доби національної революції.

Цінним свідченням для характеристики ідей П. Мазюкевича за доби національної революції, зокрема його уявлень про перспективи церковного устрою в Україні, є його брошура “Христос і Українство. (Начерк реального шляху до створення Вільної Української Православної Церкви)” [8].

Брошура була написана в час загострення політичної боротьби за національно-державний та національно-церковний вибір, коли почало активно дискутуватися питання організації церковного устрою в Україні. Постала ідея української автокефалії. Досягнення автокефалії бачилося її поборникам запорукою морального оздоровлення церкви і генератором консолідуючої сили національного духу. П. Мазюкевич покликувався на історичну пам'ять народу у надії на використання соборноправного устрою церкви, традицій церковних братств, рідної мови у церковному вжитку.

Розуміючи, що ієрархія Російської Православної Церкви стане противником народу у боротьбі за автокефалію, П. Мазюкевич ініціює обрати народний шлях легітимізації української церкви. Він пропонує віруючим почати народну розбудову церковної структури, взявши за взірець організацію церковних братств, традиційних в Україні XVI–XVII ст. Простудіювавши історичний матеріал, П. Мазюкевич прийшов до висновку, що “...єдиноможливим шляхом відродження вільної Української Православної Церкви, є шлях організації насамперед найдрібнішої... церковної одиниці, на зразок парафії братства...” Автор подав зразковий статут таких громад, їхню організацію та взаємодію.

Брошуру П. Мазюкевича у 1917 р. кілька разів перевидавали, а напередодні відкриття Всеукраїнського Собору її текст передрукувала газета “Вісті Українського Православного Церковного Собору” [9].

Варто поцінувати далекоглядність П. Мазюкевича, який ще до жовтневого 1921 р. Всеукраїнського Собору УАПЦ передбачив варіант неприйняття ідеї української автокефалії проросійським єпископатом і тому пропонував конструктивний шлях його спонукання до підтримки народного вибору.

Цікаві свідчення до характеристики П. Мазюкевича містять матеріали газети “Дзвін”, яку з 18 квітня 1919 р. почало видавати Інформаційне бюро Армії УНР. Публікації П. Мазюкевича в цій газеті свідчать, по-перше, що він продовжив боротьбу за державну незалежність України в лавах української армії, по-друге – про його прагнення знайти й популяризувати спільні основи для діяльності державних, військових, церковних патріотично налаштованих сил.

Публікації П. Мазюкевича у названій газеті об'єднувала ідея: “на потребу дня”, або, рядками газети – “На біжучі теми” [10; 11]. Разом із тим, вони переконують у збереженні поетичної грані таланту П. Мазюкевича. Моралізаторські думки його поетичних рядків були логічним продовженням громадсько-політичної діяльності і кликали до збереження традиційних основ духовної культури, зближення церкви з народом, проявів толерантності, цінування демократичних здобутків, підтримки воїнства УНР, як гаранта збереження всіх видатних досягнень.

Наведені вище свідчення, почерпнуті з монографічної літератури, статей, виявлених архівних документів та матеріалів газет, дають нам багатоплановий матеріал для характеристики П. Мазюкевича як особи, котра протягом бурхливої доби національної революції знаходилася в гущі боротьби за ідеали демократичної української державності, соціального й

національного визволення українського народу. Предметом його особливого наукового й публіцистичного зацікавлення були сюжети національного церковного будівництва. У цьому будівництві він брав безпосередню участь. Силою свого організаторського й письменницького таланту він намагався консолідувати національні зусилля українського народу на відновлення високих християнських ідеалів у реальному церковному й суспільному житті.

Встановлені факти відкривають українському суспільству образ непересічного діяча епохи революції 1917–1921 рр. і переконують у потребі повернення із забуття імен багатьох борців за волю і славу України та її православної церкви.

Примітки

1. *Новікова Олена*. Київ Дінори // Дзеркало тижня. – 2005. – № 25 (553). – 2–8 липня. <http://www.dt.ua/3000/3760/50497/>.
2. *Мартирологія українських Церков: У чотирьох томах.* – Т. I. Українська Православна Церква. Док., матер., християнський самвидав України / Упоряд. і ред. О. Зінкевич, О. Воронин. – Торонто;Балтимор, 1987. – С. 33-34.
3. *Ульяновський В.І.* Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського): Навч. посіб. – К., 1997. – С. 125-126.
4. *Ульяновський В.І.* Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Української Центральної Ради): Навч. посіб. – К., 1997. – С. 145-146.
5. *Православ'я: український вимір.* Навч. посіб. / За заг. ред. П.Ю. Сауха – К., 2004. – С. 171.
6. *Чернышов В.* Автокефалистское движение в Украине и возникновение украинского самосвятства. (1917–1921 годы) // http://ukrstor.com/ukrstor/cernysov_avtokefalia2.htm.
7. *Шумило С.* Чернечо-ісихастський рух в Україні XVIII ст. і національне відродження // *Наша Віра.* – 2003. – № 11 // http://nashavira.ukrlife.org/11_2003.html.
8. *Мазюкевич П.* Христос і Українство. (Начерк реального шляху до створення Вільної Української Православної Церкви). – Звенигородка, 1917. – 8 с.
9. *Мазюкевич П.* Начерк реального шляху до створення Вільної Української Православної Церкви // *Вісті Українського Православного Церковного Собору.* – 1918. – 5 січня.
10. *Дзвін (Здолбунів).* – 1919. – 27 квітня.
11. *Там само.* – 3 травня.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Вісник *Кирило-Іоанн Кієвський*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацїй</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священників	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303